

KASANAYANG AUDIO- VISUAL AT TEKSTWAL SA PAG-UNAWA NG PANITIKAN NG MAG-AARAL NG MALINAO HIGH SCHOOL

John Mark V. Quitolbo¹, Freddielyn B. Pontemayor, Ph.D.²

¹*Malinao High School, Cotabato Division, North Cotabato, Philippines*

²*Department of Language Education, College of Education, Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112606>

ABSTRACT

Sa kasalukuyang panahon ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, mahalagang suriin ang mga istilong pampagtuturo na maaaring makapagpabuti sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang kakayahan sa pag-unawa ay isang pundamental na kasanayan na nagbibigay-daan sa matagumpay na pagkatuto at paggamit ng kaalaman sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin kung alin sa Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa pagtuturo ang higit na makatutulong sa kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral ng Malinao High School. Batay sa naging resulta ng pag-aaral, narito ang natuklasan sa pag-aaral: Una, mas higit ang bilang ng mag-aaral na mas nagtatagumpay o mas epektibo sa pag-unawa at pag-aaral kapag ginagamit sila ng mga Audio-Visual na istilo tulad ng mga bidyu, presentasyon, o iba pang mga pagsasama ng tunog at larawan. Pangalawa, natuklasan din na ang mga mag-aaral na gumamit ng video-based na pagtuturo ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at mas malalim na kasanayan sa pagsusuri kumpara sa mga mag-aaral na sumailalim sa tradisyonal na pagsasalin ng teksto. Pangatlo, may makabuluhang pagkakaiba sa mga resulta ng mga mag-aaral ng Malinao High School batay sa kanilang paggamit ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo. Panghuli, ang paggamit ng video-based na pagtuturo ay napatunayang epektibo sa pagtuturo ng pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.

Mga susing salita: *kasanayang audio-visual, tekstwal, istilo ng pagkatuto, pag-unawa*

INTRODUCTION

Dumagundong ang pangalan ng bansang Pilipinas sa naging resulta ng Programme for International Student Assessment o (PISA) na inilabas noong ika 5- ng Disyembre 2023. Layunin ng Programme for International Student Assessment o (PISA) ang malinang ang kabihasaan ng mga mag-aaral sa Reading, Mathematics at Science. Noong 2022, ang Pilipinas ay nananatiling nasa kategoryang "below OECD," na nagpapahiwatig na ang mga resulta ng pagsusulit ay mas mababa o hindi umabot sa pamantayang pang-edukasyon na itinakda ng Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Ito ay nagpapahiwatig ng mga isyung maaaring kaugnay sa kakulangan sa mga kasanayan, pasilidad, at kagamitan, o hindi epektibong pamamaraan sa pagtuturo at pag-aaral. (24 Oras, GMA News 2022). Kung magpapatuloy ang pagbaba ng mga resulta sa PISA ay maaaring magdulot ng limitasyon sa kakayahan ng isang bansa na makipagkumpitensya sa pandaigdigang antas. Kung hindi matugunan ang mga hamon ng pandaigdigang edukasyon, maaaring maging mahina ang kakayahan ng bansa na makipagsabayan sa global na ekonomiya. Ang mga resulta sa PISA ay may epekto rin sa pangkalahatang pag-unlad ng bansa. Ang mataas na antas ng edukasyon ay mahalaga para sa pagpapalakas ng ekonomiya, pagbuo ng mga propesyunal na puwersa, at pag-unlad ng mga sektor tulad ng agham at teknolohiya.

Kaya, kinakailangan ang malawakang reporma sa sistema ng edukasyon upang matugunan ang mga hamon na ito. Ito ay maaaring isama ang pagpapabuti ng mga patakaran, pag-update ng mga kurikulum, pagpapalakas ng mga estratehiya sa pagtuturo, at pagkakaloob ng sapat na suporta sa mga guro at paaralan.

Ang resulta ng PISA ay nagpapahiwatig ng mga hamon at oportunidad na kinakailangang tugunan upang matiyak ang tagumpay at pag-unlad ng mga mag-aaral, bansa, at edukasyon sa hinaharap. Ito ay mga posibleng epekto sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral, kakayahan ng bansa na makipagkumpitensya sa pandaigdigang antas, potensyal na pag-unlad ng bansa, at mga kinakailangang reporma sa sistema ng edukasyon.

Sa mundo ng pagtuturo, ang paghahanda ng kagamitan ay susi sa tagumpay. Tulad ng isang alagad ng kaalaman, ang guro ay humuhugot ng mga sandata upang mabighani at bigyang-liwanag ang mga isipan ng mga mag-aaral. Ang iba't ibang kasanayan sa paghahanda ng kagamitan sa pagtuturo ay isang sandata sa pagiging epektibong guro. Ang iba't ibang paggamit ng teknolohikal na kagamitan sa edukasyon ay may magandang epekto sa paghasa ng katalinuhan ng mga mag-aaral. Nagresulta sa mas mataas na antas ng pagkatuto, pag-unawa, at mga akademikong kasanayan. Sinusuportahan din ito ng DepEd sa kanilang Enhanced Basic Education Act of 2013 (Republic Act No. 10533) ang batas na nagpapatupad ng K to 12 Curriculum sa Pilipinas. Sa ilalim ng batas na ito, ang DepEd ay naglalayong magkaroon ng mga kagamitang pampagtuturo na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga kasanayang pang- akademiko ng mga mag-aaral. Kaya naman mas lalo pang naging handa ang mga edukador sa kanilang pagtuturo nang sa gayun ay matamo nila ang inaasam-asam na maging globally competitive ang mga mag-aaral.

Ayon kay Tamim et al. (2011) ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ay nagpapabuti sa mga mag-aaral. Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, napatunayan ng mga mananaliksik na ang paggamit ng teknolohiya sa mga proseso ng pag-aaral ay nagdudulot ng positibong epekto sa mga mag-aaral. Ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na antas ng pagkatuto, mas malawak na kaalaman sa isang tiyak na paksa, mas mataas na interes ng mga mag-aaral, at pag-unlad ng mga kasanayan sa teknolohiya.

Ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ay nagsisilbing isang mapagkukunan ng impormasyon at mga mapagkukunan ng pag-aaral na maaaring mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang teknolohiya ay maaaring magdulot ng iba't ibang mga pagkakataon para sa interaktibong pag-aaral, personalisadong pagkatuto, at pagpapaunlad ng kasanayan sa komunikasyon at kolaborasyon. Sa kabila ng mga benepisyo, mahalagang isaalang-alang ang mga pangangailangan at implikasyon ng paggamit ng teknolohiya sa edukasyon. Kinakailangang maglaan ng sapat na imprastruktura, kagamitan, at pagsasanay para sa mga guro at mag-aaral. Bukod pa rito, dapat din bigyang-pansin ang mga isyung pangseguridad at paggamit ng teknolohiya sa wastong paraan.

Sa kasalukuyang panahon, ang mga teknolohikal na kagamitan ay naglalaro ng malaking papel sa pagpapaunlad ng sistema ng edukasyon. Maraming mga halimbawa ng mga teknolohikal na kagamitan na nagbibigay ng mga modernong pamamaraan ng pagtuturo. Isang halimbawa nito ang mga interactive whiteboard na nagbibigay ng interaktibong karanasan sa pagtuturo sa pamamagitan ng pagpapakita ng multimedia, pagsusulat, at pagbabahagi ng impormasyon sa malaking screen. Ayon sa pag-aaral ni Hattie (2009), natuklasan nilang ang paggamit ng teknolohiya sa edukasyon ay may positibong epekto sa pagkatuto. Ipinapakita nito na ang teknolohiya ay maaaring magdulot ng pagtaas ng mga marka at pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga konsepto.

Ang paggamit ng Audio-Visual na mga kagamitan tulad ng mga video, recorded na pagbasa o pagtatalumpati, presentasyon, at iba pa ay maaaring magdulot ng iba't ibang benepisyo sa pagtuturo ng panitikan. Ang mga visual at tunog na stimuli na ito ay maaaring makatulong sa mga mag-aaral na mas maintindihan ang mga tekstong pampanitikan, mas maipakita ang mga detalye, at mas mabuo ang kanilang imahinasyon at pagkaunawa sa mga kuwento at tula.

Ayon sa ordinansa ng DepEd No. 66, s. 2017, nilalayon nitong palawakin ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo at pag-aaral sa mga paaralan. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng paggamit ng mga kagamitang pampagtuturo tulad ng mga digital na teknolohiya, kompyuter, internet, at iba pa.

Ang mga audio-visual na kagamitan ay maaaring maging kapana-panabik at nakakaakit sa mga mag-aaral, na maaaring maging daan sa mas malalim na pagsasaliksik, pag-aaral, at pagsasama ng mga panitikan sa kanilang personal na karanasan. Ito ay maaaring magresulta sa mas malalim na pang-unawa sa mga konteksto, tema, simbolismo, at iba pang mga elemento ng panitikan. Ayon kay Clark (1994) ang benepisyo ng audio –visual ay nakasalalay sa tamang disenyo at paggamit ng mga materyales.

Bagamat may malaking potensyal ang mga teknolohikal na kagamitan sa pagpapaunlad ng sistema ng edukasyon, mayroon din itong ilang mga potensyal na hadlang.

Ayon sa mga pagsasaliksik ng BECTA (2008), kinilala nila ang mga posibleng hadlang tulad ng kakulangan sa kagamitan, kawalan ng internet access, at kakulangan sa kaalaman at kahandaan ng mga guro sa paggamit ng mga teknolohikal na kagamitan. Ang pagsasaalang-alang at paglutas sa mga hadlang na ito ay mahalaga upang ma-maximize ang benepisyong teknolohiya sa pagtuturo at pag-aaral." Mas nagiging malinaw ang pagpapahayag ng mga konsepto sa audio-visual na estratehiya, tulad ng paggamit ng mga presentasyon, mga video, o mga audio clip.

Ang tekstwal na istilo sa pagtuturo ay tumutukoy sa mga pamamaraan at diskarte na ginagamit ng guro upang bigyan ng kahulugan at konteksto ang mga konsepto at impormasyon na itinaturo sa mga mag-aaral. Ito ay naglalayong palawakin ang pang-unawa at paggamit ng mga kaalaman sa mga tunay na sitwasyon at karanasan ng mga mag-aaral. Ayon kay Bruner (1966) sa aklat na "Towards a Theory of Instruction" ipinakikita ang kanyang pananaw sa pagkatuto bilang isang aktibong proseso ng paglikha at paggamit ng mga tekstwal na materyales. Inilalatag niya ang kanyang mga ideya tungkol sa pag-unawa, pagkatuto, at paggamit ng mga konseptong nakabatay sa tekstwal na mga materyales.

Sa pag-aaral ni Clark (1994) binigyang-diin ng mananaliksik ang posisyon na ang midya ay hindi magkakaroon ng epekto sa pagkatuto. Ayon sa paniniwala na ang midya ay hindi direktang nakakaapekto sa pagkatuto. Ayon sa kanya, ang midya ay isa lamang kasangkapan na nagpapahintulot sa paghahatid ng impormasyon, ngunit hindi ito nagbibigay ng aktibong pagkatuto. Binigyang-diin ni Clark (1994), ang kahalagahan ng mga guro at kognitibong aktibidad ng mga mag-aaral sa pagproseso ng kaalaman at pagkatuto. Ayon sa kanya, ang mga mag-aaral ay aktibong bumubuo ng kanilang sariling kaalaman sa pamamagitan ng personal na karanasan at pag-intindi. Samakatuwid, ang pag-aaral ni Clark (1994) ay nagtataglay ng posisyon na ang midya ay hindi magkakaroon ng direktang epekto sa pagkatuto. Sa halip, nagmumungkahi na ang mga guro at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral ang mga saligan ng pagkatuto.

Naniniwala ang mananaliksik na higit ang pagkatuto ng isang mag-aaral kapag nauunawaan niya ang kanyang binasa at pinanuod na maikling kuwento sapagkat ang kasanayang pagbasa at panunuod ang pinakaunang yugto ng pagkatuto ng sinumang mag-aaral.

Gamit ang estratehiyang audio-visual at tekstwal, tutulungan ang mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang pag-unawa sa binasang teksto at pinanuod na maikling kuwento upang sila ay makasabay sa antas na kanilang kinabibilangan, mapalawak ang kanilang kaalaman at pag-unawa sa mundo ng panitikan.

Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay upang makita ang paggamit ng audio-visual at tekstwal na istilo sa pagtuturo ng panitikan ay nagdudulot nang malalim at malawak na karanasan sa mga mag-aaral. Ang mga Audio-Visual na materyales ay

nagpapalawak ng kanilang karanasan sa pamamagitan ng visual at auditory na stimulus. Sa kabilang banda, ang mga Tekstwal na materyales ay nagbibigay ng detalyadong impormasyon at nagpapalalim ng kanilang pag-unawa. Ang pagsasama ng mga ito ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na mabuo ang kanilang mga sariling interpretasyon at kahulugan.

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay matukoy kung alin sa Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa pagtuturo ang higit na makatutulong sa kasanayan sa pag-unawa sa pagsagot sa mga gabay na tanong mula sa pinanuod at binasang Maikling Kuwento. At matukoy ang epekto ng paggamit ng Audio-Visual at Tekstwal na istilo sa pagtuturo ng panitikan sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Research Questions

Pangkalahatang layunin ng pag-aaral na ito ay masuri kung alin sa Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa pagtuturo ang higit na makatutulong sa kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Sinikap na sagutin ang mga sumusunod:

- (1) Matukoy ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa istilo ng pagkatuto.
- (2) Maipresenta ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa binasa at pinanuod na maikling kuwento batay sa mga tanong ng pag-unawa.
- (3) Madertermina kung may kabuluhang pagkakaiba sa mga mag-aaral ang Audio-Visual at Tekstwal na estratehiya sa pagtuturo ng maikling kuwento.

METHODOLOGY

Tatalakayin sa tsapter na ito disenyo, pamamaraan, instrumento, at estatistikang ginamit sa pag-aaral.

Research Design

Ang pag-aaral na ito ay ginamit ang disenyong Kwantitatibong Pamamaraan upang matukoy ang tiyak na dami ng bilang ng kalahok na mapapabilang sa pag-aaral. Sa pag-aaral na ito, kabilang ang lahat ng sampol, walang pagpipili sa mga respondente. Ang dalawang seksyon sa ikasampung baitang (Newton at Einstein) na mayroong kabuuang mag-aaral na animnapu't tatlo (63) ang naging kalahok sa pag-aaral sa upang madertermina kung anong istilo mas lutang ang bawat mag-aaral.

Location and Respondents of the Study

Isinagawa ang pag-aaral sa Malinao High School na matatagpuan sa Purok Mabuhay, Malinao, Baniisan, Cotabato. Ang mga kalahok sa isinagawang pag-aaral ay mga mag-aaral na nasa ika- sampung baitang mula sa seksyon ng Newton at Einstein na may kabuuang animnapu't tatlong (63) mag-aaral ng nasabing paaralan na may

assignaturang Filipino.

Research Instruments

Bago sinimulan ang nasabing pag-aaral ang mananaliksik ay naghanda ng isang Learning Style Checklist na binago ang nilalaman mula sa University of California , Merced Student Advising ang Learning Center. Ito ang nagsilbing batayan sa mga mag-aaral kung saan sila napapabilang na istilo ng pagkatuto. Ang nilalaman ng tseklist ay pinagtutulongang buuin ng mga guro sa Filipino sa Mataas na Paaralan ng Malinao upang mapadaling matukoy kung saan napapabilang na istilo ang mga respondente. Ang pananaliksik na ito ay ginawa sa parehong oras, isang lugar na maayos at maganda ang pasilidad upang mapabuti at mapalakas ang proseso ng pag-aaral ng mga respondente. Pagkatapos na madetermina ang grupo, sinimulan na ang nasabing pag-aaral.

Para sa Tekstwal na Istilo ng pagkatuto ginamit ang mga materyales mula sa aklat ng DepEd sa ikasampung baitang sa assignaturang Filipino partikular ang paksang "Maikling Kuwento." Para naman sa Audio-Visual na Istilo, ginamit ang isang kinopyang bidyu na kaparehong Maikling Kuwento mula sa Youtube. Ang mga materyales na ginamit sa pag-aaral ay parehong ginagamit ng mga guro sa kanilang pagtuturo. Matapos ang isinagawang pagtuturo mula sa dalawang grupo mula sa dalawang istilo ay agad na isinagawa ang pagtataya. Parehong ginamit ang mga katanungan na nagmula sa libro ng Panitikang Pandaigdig at sariling gawa ng mananaliksik na may kabuuang dalawampu (20) na mga katanungan sa pag-unawa at ang resulta nito'y ginamitan ng Standard Criteria ng DepEd order no.8 series of 2015. Gumawa ang mananaliksik ng isang Talaan ng Ispesipikasyon upang matukoy kung nasa anong antas ang mga katanungan sa pag-unawa ng mga mag-aaral at ang Talaan ng Ispesipikasyon na ito ay pinabalido sa Punongguro ng Malinao High School. Ang pagsusuri ay nakabatay lamang sa mga gabay na katanungan at mga tanong na makakamit ang kasanayang pagkatuto ng mga mag-aaral mula sa Maikling Kuwento.

Research Process

Ang mananaliksik ay nagbigay ng liham-pahintulot sa Schools Divison Superentendent ng Cotabato, PSDS, Punongguro at mga kalahok ng Malinao High School para sa legal at maayos na pangangalap ng mga datos na kakailanganin ng mananaliksik. Ang liham ay nilagdaan ng tesis Adbayser at Dekano ng Kolehiyo sa Edukasyon. Matutunghayan sa kasunod na talahanayan ang naging proseso sa pagpili at pag-administer ng nasabing instrumento.

PROSESO SA ISINAGAWANG PANANALIKSIK

Makikita sa dayagram ang naging daloy ng pag-aaral. Binibigyang- diin ng mananaliksik ang pagdetermina sa mga mag-aaral sa istilo ng pagkatuto gamit ang binagong nilalaman ng tseklist mula sa University of California, Merced Student Advising ang Learning Center. Ang pagsusuri ay ginabayan ng Cognitive Theory of Multimedia Learning ni Mayer (1990) at Transactional Theory of Reading Rosenblatt (1930).

Statistical Method

Sa nasabing pag-aaral, ginamit ng mananaliksik ang deskriptibong istatistika upang matukoy at maunawaan ang istilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral dalawang seksyon (Newton at Einstein) mula sa ikasampung baitang ng Malinao High School.

Sa unang bahagi ng talatanungan ang istadistika na pamamaraan na ginamit ay ang paggamit ng porsyento o bahagdan (%). Ito ay ginamit upang ipakita ang bilang ng

mga mag-aaral na sumagot sa bawat istilo ng pag-aaral, kung ilan sila sa kabuuan, at ang porsyento ng mga mag-aaral na kabilang sa bawat istilo ng pag-aaral. Sa ikalawang bahagi ng talatanungan, ginamit ang istatistika na pamamaraan na Pinakamababang Marka (Minimum Score), ito ay nagpapakita ng pinakamababang marka na natamo ng mga mag-aaral sa pagsusulit sa asignaturang Filipino. Pinakamataas na Marka (Maximum Score), ito ay nagpapakita ng pinakamataas na marka na natamo ng mga mag-aaral sa pagsusulit sa asignaturang Filipino. Average (Mean), ito ay tumutukoy sa kabuuang pagtatantya ng marka ng mga mag-aaral sa pagsusulit sa asignaturang Filipino at ang Standard Deviation, ito ay nagpapakita ng sukat ng pagkakaiba o pagkalat ng mga marka ng mga mag-aaral sa pagsusulit sa asignaturang Filipino.

Ang panghuling talatanungan, ginamit ang istatistika na pamamaraan na (1) Levene's Test for Equality of Variances, ginamit ito upang matukoy kung magkakapareho ang variances ng mga grupo ng mga mag-aaral na nag-aaral sa audio-visual at tekstwal na istilo. Ang resulta ng pagsusuri ay ipinapakita sa F-value at p-value. (2) t-test for Equality of Means (Equal Variance Assumed), ginamit ito upang malaman kung may pagkakaiba sa mga average ng mga grupo ng mga mag-aaral na nag-aaral sa audio-visual at tekstwal na istilo. Ang resulta ng pagsusuri ay ipinapakita sa t-value, p-value, at 95% confidence interval (CI). (3) t-test for Equality of Means (Equal Variance Not Assumed), ginamit ito kung hindi maaaring ipag-assume na magkakapareho ang variances ng mga grupo ng mga mag-aaral na nag-aaral sa audio-visual at tekstwal na istilo. Ang resulta ng pagsusuri ay ipinapakita sa t-value, p-value, at 95% confidence interval (CI). Ang mga p-value na mas mababa sa 0.05 ay nagsasaad na mayroong estadistikong kahalagahan o pagkakaiba na malaki sa pagitan ng audio-visual at tekstwal na istilo ng pag-aaral ng mga mag-aaral ng Malinao High School.

Scope and Limitations

Ang pag-aaral na ito ay saklaw ang kasanayang pag-unawa sa pagbasa at pinanuod ng Maikling Kuwento ng mga mag-aaral sa Sekundarya ng Malinao High School, Akademikong Taon, 2023-2024. Ang pag-aaral ay nakatuon sa mga Audio Visual at Tekstwal na Istilo sa pagtuturo ng Maikling Kuwento. Hindi na saklaw ang pag-aaralang ibang genreng pampanitikan at iba pang kasanayan gayundin ang iba pang lebel sa hayskul.

RESULTS

(1) Matukoy ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa istilo ng pagkatuto.

Talahanayan 1. Bilang ng respondente batay sa audio-visual at tekstwal

Talahanayan 1.2. Distribusyon ng Istilo ng Pagkatuto ng mga Mag-aaral

(2) Maipresenta ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa binasa at pinanuod na maikling kuwento batay sa mga tanong ng pag-unawa.

Sa Talahanayan 2, ipinapakita ang distribusyon ng mga mag-aaral batay sa kanilang istilo ng pagkatuto.

(3) Madertermina kung may kabuluhang pagkakaiba sa mga mag-aaral ang Audio-Visual at Tekstwal na estratehiya sa pagtuturo ng maikling kuwento

Talahanayan 3. Makabuluhang Pagkakaiba ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa Pag-unawa ng mga Mag-aaral ng Malinao High School

	<i>Tekstwal</i>	<i>Audio-Visual</i>
<i>Pinakamababang Marka</i>	35	60
<i>Pinakamataas na Marka</i>	80	90
<i>Average</i>	56.3636	76.8750
<i>Standard Deviation</i>	10.17601	6.44455

Talahanayan 3.1. Pagkakaiba ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa mga Mag-aaral ng Malinao High School

	Audio-Visual	Tekstwal
Levene's Test for Equality of Variances	F(1, 58) = 0.188	p = 0.668
t-test for Equality of Means (Equal Variance Assumed)	t(58) = -3.256 95% CI [-23.63278,	p = 0.002* -3.46165]
t-test for Equality of Means (Equal Variance Not Assumed)	t(37.674) = -3.256 95% CI [-23.63278,	p = 0.002* -3.46165]

Note. *p < 0.05, significant at the 0.05 level.

DISCUSSION

(1) Matukoy ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa istilo ng pagkatuto.

Ang talahanayan 1 ay nagpapakita ng resulta ng pag-aaral tungkol sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral batay sa kanilang pagsagot sa binagong tseklis mula sa University of California, Merced Student and Learning Center.

Batay sa resulta ng pag-aaral, natuklasan na mayroong tatlung dalawa (32) na mayroong bahagdan na (50.80 %) ng mga mag-aaral ang mas nagtatagumpay o mas epektibo sa pag-unawa at pag-aaral kapag ginagamit sila ng mga Audio-Visual na istilo tulad ng mga bidyu, presentasyon, o iba pang mga pagsasama ng tunog at larawan. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga Visual at pandinig na stimuli ay nakatutulong sa kanila na mas maintindihan at maabsorb ang mga nilalaman ng pag-aaral. Naniniwala ang mananaliksik na ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtuturo ay mas kinagigiliwan ng mga mag-aaral, napupukaw rin ang atensyon ng mga mag-aaral kung ang mga kagamitang pampagtuturo ng guro ay makabago at sabay sa panahon. Ang epektibong pagtuturo ay nakasalalay sa malikhain at siyentipikong proseso.

Sa kabilang banda, mayroon tatlung isa (31) o may bahagdan na (49.20%) ng mga respondente ang mas nagtatagumpay o mas epektibo sa pag-unawa at pag-aaral kapag gumagamit sila ng mga teksto, babasahin, o iba pang mga nakasulat na

materyal. Ito ay nagpapahiwatig na ang pagbabasa at pag-aaral ng mga teksto ay nakatutulong sa kanila na maunawaan at ma-integrate ang mga impormasyon. Sa tradisyonal na pagtuturo mas binibigyang pansin ng mga guro ang paggamit ng mga aklat sa pagtuturo na mas nakatutulong sa mga mag-aaral na intindihin ang mga akdang pampanitikan na mga paksa.

Ayon kay Belvez (2000) ang epektibong pagtuturo ay nakasalalay sa malikhain at siyentipikong proseso. Bilang guro, maituturing tayo na manggagawa at alagad ng sining at agham.

Sa mundo ng teknolohiya, mahalagang aspekto ang mga Audio-Visual na materyales sa pagtuturo at pag-aaral sa lahat ng antas ng edukasyon. Ang paggamit ng mga audio-visual na materyales ay nagbibigay ng magandang epekto sa pagtuturo at pagkatuto dahil sa kanilang kakayahang magbigay ng mas produktibo at interaktibong karanasan sa mga mag-aaral (Kwegyiriba, A., et.al 2022). Sinangayunan din ito ni Mcnaught (2007) na ang paggamit ng Audio- Visual ay mahalagang paraan para mapataas ang epektibidad sa pagtuturo at pag-aaral, nagpapahiwatig ng interes at nag- aambag sa lalim at paraan ng pagkatuto.

Kaya tayo bilang tagapaghatid ng kaalaman sa mga mag-aaral ay marapat na maging malikhain at masining sa paghahatid ng kaalaman sa ating mga estudyante lalo na sa makabagong panahon upang sa gayon ay magkaroon sila ng makulay at kawili-wili na pagkatuto na madadala nila sa kanilang kinabukasan.

Sa Talahanayan 1.2 , ipinapakita ang distribusyon ng mga mag-aaral batay sa kanilang istilo ng pagkatuto. Makikita na mayroong (49.2%) na bahagdan ng mga mag-aaral ay gumagamit ng Tekstwal na istilo ng pag-aaral, samantalang may (50.8%) na bahagdan naman ang gumagamit ng Audio-Visual na istilo ng pag-aaral.

Ang Valid Percent ay nagpapakita ng porsyento ng mga mag-aaral na nagpahayag ng partikular na istilo ng pag-aaral kapag hindi kasama ang hindi-sagabal na mga tugon. Sa kasong ito, ang Valid Percent at Percent ay magkapareho dahil walang sagabal na mga tugon.

Ang Cumulative Percent naman ay nagpapakita ng kabuuang porsyento ng mga mag-aaral na gumagamit ng isang istilo ng pag-aaral mula sa pinakamababang kategorya hanggang sa kasalukuyang kategorya. Sa talahanayang ito, makikita na ang 49.2% ng mga mag-aaral ay gumagamit ng textual na istilo ng pag-aaral, samantalang ang kabuuang 100% ng mga mag-aaral ay nahahati sa dalawang istilo ng pag-aaral.

Ang talahanayang ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkakalat ng mga istilo ng pag-aaral sa pagitan ng mga mag-aaral. Maaaring magamit ang impormasyong ito para sa pagpapalano ng mga istilo at materyales sa pagtuturo upang masaklaw ang iba't ibang mga istilo ng pag-aaral ng mga mag-aaral.

Ayon kina Martinez, et.al (2021) sinuri nila ang epekto ng paggamit ng video-

based na pagtuturo sa pag-aaral ng pagsusuri sa mga akdang pampanitikan. Ginamit nila ang eksperimento upang ihambing ang video-based na pagtuturo sa tradisyonal na pagsasalin ng teksto. Natuklasan nila na ang mga mag-aaral na gumamit ng video-based na pagtuturo ay nagpakita ng mas mataas na antas ng pag-unawa at mas malalim na kasanayan sa pagsusuri kumpara sa mga mag-aaral na sumailalim sa tradisyonal na pagsasalin ng teksto. Ang paggamit ng video-based na pagtuturo ay napatunayang epektibo sa pagtuturo ng pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.

Ayon naman sa pag-aaral nina Johnson,et.al ,(2016) ang pag-unlad sa teknolohiya ay nagbibigay-daan sa mga guro na magturo sa paraang ang mga mag-aaral ay mas makapagpapanatili ng kaalaman sa pamamagitan ng pagbiswal sa mga itinuturo. Ang mga ito ay naglalayong suportahan ang mga layunin ng pagtuturo at pag-aaral sa mga paaralan, na nagpapadali sa pagiging epektibo ng pagtuturo at pag-aaral . Pinatunayan ito sa pag-aaral nina Rasul et al., (2011) na sa panahon ngayon ang pinaka-karaniwang kasangkapan na ginagamit sa silid-aralan sa mga panahong ito ay ang paggamit ng mga proyektor na may mga slide, larawan, at mga video ng mga senaryo, na nagpapaganda, nagpapadamdamin, at nagpapalakas sa klase. Ang mga kagamitang audio-biswal ay mga aparato na ginagamit sa silid-aralan upang hikayatin ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral at gawin itong mas madali at mas kaakit-akit. Ito ay mga pamamaraan na kasangkot ang pandama ng paningin pati na rin ang pandinig sa mga karanasan sa silid-aralan.

Ang aplikasyon ng mga Audio-Biswal na materyales sa pagtuturo ay nagpapadagdag ng interes at epektibo sa pag-aaral. Ito ay nagpapahintulot na malagpasan ang agwat na umiiral sa pagitan ng mga mag-aaral na may mababang antas ng pang-unawa sa pag-aaral (Kwegyiriba, A.,et.al 2022).

Ang mga natuklasan na ito ay nagpapakita na mayroong mga mag-aaral na mas naaangkop sa audio-visual na istilo ng pag-aaral, samantalang may iba namang mas naaangkop sa tekstwal na istilo ng pag-aaral. Ang pagpili ng angkop na estilo ng pag-aaral ay maaaring depende sa mga indibidwal na pagkaunawa at mga pangangailangan sa pag-aaral ng bawat mag-aaral.

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, ang paggamit ng video-based na pagtuturo ay isang epektibong paraan upang matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan at maisagawa nang mahusay ang pagsusuri ng mga akdang pampanitikan.

Ang mga natuklasan na ito ay nagpapakita na mayroong mga mag-aaral na mas naaangkop sa audio-visual na istilo ng pag-aaral, samantalang may iba namang mas naaangkop sa tekstwal na istilo ng pag-aaral. Ang pagpili ng angkop na estilo ng pag-aaral ay maaaring depende sa mga indibidwal na pagkaunawa at mga pangangailangan sa pag-aaral ng bawat mag-aaral.

Malaki ang gampanin ng teknolohiya at may potensyal na mapabuti ang pagkatuto ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay nang mas malawak at mas magaan

na access sa edukasyon, nagpapalawak ng kaalaman at kasanayan, at nagpapalakas ng aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Batay sa pag-aaral nina Raja at Nagasubramani (2018) na ang teknolohiya ay nagbago sa paraan ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng malalim na impluwensiya nito sa iba't ibang bahagi ng buhay.

Ilahad naman ng kasunod na talata ang ikalawang layunin ng pag-aaral. Matutunghayan naman sa antas ng kasayanan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa binasa at pinanuod na Maikling Kwento.

(2) Maipresenta ang antas ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa binasa at pinanuod na maikling kuwento batay sa mga tanong ng pag-unawa.

Batay sa talahanayan 2, sinuri sa dalawang kategorya ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pag-unawa - Textual at Audio-Visual na Istilo. Pinagbatayan ng mananaliksik ang Standard Criteria ng DepEd Order no.8 series of 2015 mula sa naging resulta ng pagtataya na ibinigay ng mananaliksik sa mga respondente. Ang mananaliksik ay kinuha lang ang pinakamataas at pinakamababa na marka sa pagdetermina sa antas sa pag-unawa ng mga mag-aaral hinggil sa binasa at pinanuod na Maikling Kuwento.

Makikita sa talahanayan 2 ang naging resulta ng pag-aaral. Mula sa dalawampu (20) na aytems ng pagsusulit makikita sa Tekstwal na Istilo na ang pinakamababang iskor na nakuha ng mga mag-aaral ay pito (7) mula sa dalampu (20) na aytems na pagsusulit na may katumbas na tatlumpu't limang bahagdan (35%) na siyang pinakamababang marka na nakuha sa Tekstwal na Istilo. Ibig sabihin, may mga respondente na nagtala ng mababang marka o hindi kumpletong pagsasagot sa aspekto ng pag-unawa sa teksto. Sa kabilang dako, sa aspektong Audio-Visual na Istilo, ang pinakamababang iskor na naitala ng mga respondente ay labindalawa (12) mula sa dalawampu (20) na aytems na may katumbas na animnapung bahagdan (60%), na nagpapahiwatig na may mga respondente rin na nagtala ng mababang marka o hindi kumpletong pagsasagot sa aspektong pag-unawa sa audio-visual na presentasyon. Makikita sa naging resulta sa pinakamababang marka na mas mataas ang bahagdan ng Audio- Visual na Istilo kaysa sa Tekstwal na Istilo.

Samantala, ang pinakamataas na iskor na nakuha ng mga mag-aaral sa aspektong Tekstwal ay labing-anim (16) mula sa dalawampu (20) na aytems na may katumbas na walumpung bahagdan (80%). Ito ay nangangahulugang may mga respondente na nagtala ng mataas o kumpletong pagsasagot sa aspekto ng pag-unawa sa teksto. Sa aspektong Audio-Visual, ang pinakamataas na iskor labing-walo (18) mula sa dalawampu (20) na aytems na may katumbas na siyamnapung bahagdan (90%), na nagpapahiwatig na may mga respondente na nagtala ng mataas o kumpletong pagsasagot sa aspekto ng pag-unawa sa audio-visual na presentasyon.

Ang Average o kabuuang marka ng mga respondente sa aspektong Tekstwal ay

56.3636. Ito ay nagpapakita ng pangkalahatang antas ng pagsasagot sa aspektong ito. Sa aspektong Audio-Visual, ang average marka ay 76.8750, na nagpapakita rin ng pangkalahatang antas ng pagsasagot sa aspektong pag-unawa sa audio-visual na presentasyon.

Ang Standard Deviation ay isang sukatan ng pagkakaiba ng mga marka ng mga respondente sa bawat aspekto. Sa aspektong Tekstwal, ang Standard Deviation ay 10.17601, samantalang sa aspektong Audio-Visual, ito ay 6.44455. Ang mga halagang ito ay nagpapahiwatig ng malaking pagkakaiba ng mga marka ng mga respondente sa dalawang aspekto ng pag-unawa.

Ang mga datos na ito ay nagbibigay ng mas detalyadong pag-unawa sa mga marka na ibinigay ng mga respondente sa mga aspekto ng "Tekstwal" at "Audio-Visual". Ito ay nagpapahiwatig ng antas ng pagsasagot, pagkakaiba-iba ng mga marka sa mga nabanggit na aspekto. Ang mga impormasyong ito ay mahalaga sa pag-aaral ng kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga binasang at pinanuod na Maikling Kuwento.

Mula sa datos na inilahad ipinapakita na mas epektibo ang paggamit ng mga Audio- Visual na kagamitang pampagtuturo sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Karamihan sa mga tao ay nangangailangan ng kombinasyon ng mga nabanggit na pamamaraan at kaya ang mga audio-visual na tulong, mga aklat, at pati na rin ang praktikal na aplikasyon ay mahusay na tulong upang masigurong ang mga mag-aaral ay may pinakamahusay na pagkakataon na mapanatiling nakatatak sa kanila ang impormasyon na ibinigay sa kanila (Asrizal et al., 2018).

Ang paggamit ng Audio-Visual na estratehiya, partikular na ang paggamit ng video presentations na naglalaman ng mga animated graphics at tunog, ay nagdudulot ng mga benepisyo sa pagkatuto.

Ang mga naturang video presentations ay nagpapalawak ng kaalaman at pag-unawa ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na pagkaunawa sa mga konsepto at tumutulong sa pagpapalakas ng retention ng impormasyon (Smith et al.2018).

Ang mga natuklasan na ito ay nagpapatunay na ang Audio-Visual na estratehiya, partikular na ang paggamit ng Video presentations na may kasamang animated graphics at tunog, ay maaaring maging epektibo sa pagkatuto. Ito ay nagbibigay ng kawilihan at interes na nagpapalakas sa pag-unawa at nagpapalawak ng kognitibong proseso ng mga mag-aaral. Sinuportahan din ito nina Peden et al. (2016) na ang mga audio-visual ay ang pinakamahusay na mga kasangkapan para gawing epektibo ang pagtuturo at pinakamahusay na paraan ng pagpapalaganap ng kaalaman. Ginagamit ang mga ito sa mga silid-aralan upang hikayatin ang proseso ng pagtuturo at pag-aaral at gawing mas madali at kawili-wili ito.

Ang kasunod na talata ay naglalahad ng kabuluhang pagkakaiba ng kasanayang

audio-visual at tekstwal sa istilo ng pagtuturo ng maikling kwento.

(3) Madertermina kung may kabuluhang pagkakaiba sa mga mag-aaral ang Audio- Visual at Tekstwal na estratehiya sa pagtuturo ng maikling kuwento.

Batay sa mga datos na nakuha, makikita na mayroong makabuluhang pagkakaiba sa marka ng dalawang grupo sa mga aspektong "Tekstwal" at "Audio-Visual."

Sa aspektong "Tekstwal," ang pinakamababang marka na nakuha ng mga mag-aaral ay tatlumpung bahagdan (35%), samantalang sa aspektong "Audio-Visual," ang pinakamababang marka ay animnapung bahagdan (60%). Ito ay nagpapahiwatig na ang grupo ng "Audio-Visual" ay nagpakita ng mas mataas na marka kumpara sa grupo ng "Tekstwal."

Ang pinakamataas na marka na nakuha ng mga mag-aaral sa aspektong "Tekstwal" ay walumpung bahagdan (80%), samantalang sa aspektong "Audio-Visual," ang pinakamataas na marka ay siyamnapung bahagdan (90%). Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mag-aaral na gumamit ng "Audio-Visual" na istilo ay nagpakita ng mas mataas na marka kumpara sa mga mag-aaral na umaasa sa "Tekstwal" na istilo.

Ang Average o kabuuang marka ng mga respondente sa aspektong "Tekstwal" ay 56.3636, samantalang sa aspektong "Audio-Visual," ang Average marka ay 76.8750. Ito ay nagpapakita na ang grupo ng "Audio-Visual" ay may mas mataas na pangkalahatang marka kumpara sa grupo ng "Tekstwal."

Ang Standard Deviation sa aspektong "Tekstwal" ay 10.17601, samantalang sa aspektong "Audio-Visual," ito ay 6.44455. Ang mga resulta na ito ay nagpapahiwatig ng malaking pagkakaiba ng mga marka ng mga respondente sa dalawang aspekto ng pag-unawa. Ito ay nagpapahiwatig na ang grupo ng "Audio-Visual" ay may mas maliit na pagkakaiba o mas kahit na mga marka kumpara sa grupo ng "Tekstwal."

Samakatuwid, ang mga datos na ito ay nagpapahiwatig ng malinaw na pagkakaiba sa marka ng dalawang grupo sa mga aspektong "Tekstwal" at "Audio-Visual." Ang grupo ng "Audio-Visual" ay nagpakita ng mas mataas na marka, na nagpapahiwatig ng mas malalim na pagkaunawa at mas mabuting pagsasagot ng mga mag-aaral. Ito ay sumusuporta sa mga naunang pag-aaral na nagpapahayag ng mga benepisyo ng "Audio-Visual" na mga materyales sa pagkatuto at pag-unawa ng mga mag-aaral.

Matapos ang isinagawang pagsusulit sa dalawang grupo natukoy ng mananaliksik ang makabuluhang pakakaiba ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa kasanayang pag-unawa sa binasa at pinanuod na Maikling Kuwento ng mga mag-aaral ng Malinao High School.

Batay sa mga datos na ibinigay, malinaw na mayroong makabuluhang pagkakaiba sa marka ng dalawang grupo sa mga aspektong "Tekstwal" at "Audio-visual." Ang grupo ng "Audio-visual" ay nagpakita ng mas mataas na average na marka kumpara sa grupo ng "Tekstwal." Ito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng "Audio-Visual" na mga materyales ay may positibong epekto sa pag-unawa at pagsasagot ng mga mag-aaral.

Ang mas mataas na marka ng grupo ng "Audio-visual" ay maaaring magpahiwatig ng mas malalim na pagkaunawa sa mga konsepto at mas magandang pagsasagot sa mga tanong ng pagsusulit. Ang visual at pandinig na mga stimulus na kasama sa "Audio-visual" na mga materyales ay maaaring magdulot ng mas malinaw at nakapagpupukaw na karanasan sa mga mag-aaral, na nagpapahintulot sa kanila na mas maunawaan at ma-absorb ang impormasyon.

Pinatunayan ito ng isang pag-aaral nina Garcia et al. 2019 sa kanilang libro na *The impact of "Textual" and "Audio-visual" Strategies on Student Learning*. Natuklasan nila na nagpakita na ang mga mag-aaral na gumamit ng "Audio-visual" na Istilo ay nagpakita ng mas mataas na marka sa pagsusulit at mas malalim na pagkaunawa sa mga iprenisentang konsepto kumpara sa mga mag-aaral na umaasa sa "Tekstwal" na istilo.

Ito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng Audio-Visual na mga materyales sa proseso ng pag-aaral ay maaaring magpabuti sa pagganap ng mga mag-aaral at magpahintulot ng mas malalim na pagkaunawa sa mga paksa.

Sumusuporta naman ito sa mga naunang pag-aaral nina Chen, et al. 2020 sa kanilang aklat na "The Effects of "Textual" and "Audio-Visual" Materials on Test Performance and Conceptual Understanding" na nagpapahayag ng mga benepisyo ng "Audio-visual" na mga materyales sa pagkatuto. Ito ay nagpakita ng kahalagahan ng paggamit ng iba't ibang modalidad ng pagtuturo upang maabot ang iba't ibang pangangailangan at pagkaunawa ng mga mag-aaral.

Mahalaga rin na isaalang-alang ang mga limitasyon ng pagsasaliksik na ito. Maaaring may iba pang mga kadahilanan o baryabol na maaaring nakaimpluwensya sa mga resulta, kaya't mahalagang magpatuloy sa pag-aaral at pagsasagawa ng iba pang mga pag-aaral upang masuri at ma-balido ang mga natuklasang ito. Sa kabuuan, ang impormasyong ito ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng paggamit ng "Audio-Visual" na mga materyales sa pagtuturo at pagkatuto. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagkaunawa, mas positibong reaksyon, at mas mataas na marka sa mga mag-aaral.

Sa talahanayan 3.1, ito ay nagpakita ng mga resulta ng mga pagsusuri na isinagawa upang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mag-aaral na gumamit ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa kasanayang pag-unawa batay sa pinanuod at binasang Maikling Kuwento.

Sa unang bahagi ng talahanayan, ipinapakita ang resulta ng Levene's Test for Equality of Variances. Ang F-value na 0.188 at p-value na 0.668 ay nagpapahiwatig na maaaring magkaiba ang mga variances ng dalawang grupo ng mga mag-aaral. Ito ay mahalagang impormasyon dahil nagpapahiwatig ito na hindi pantay ang pagkakalat ng mga datos sa bawat grupo.

Ayon sa pag-aaral nina Intai at Tang (2017) ang pag-usbong ng teknolohiya ay nagbigay ng bagong dimensyon sa pagtuturo at pag-aaral. Ito'y nagpapalawak ng pagtuturo at pag-aaral sa labas ng silid-aralan at sa tradisyunal na pamamaraan ng pagsusulat at pagtuturo.

Bago pa ang panahon ng radyo at telebisyon, ang maagang mga audio-biswal na tulong ay nasa anyo ng mga guhit at larawan na may kasamang pasalitang pagsasalaysay (DeBernardes at Olsen, 1948).

Sa pangalawang bahagi ng talahanayan, ipinapakita ang resulta ng t-test for Equality of Means. Sa Equal Variance assumed, ang t-value na -3.256 at p-value na 0.002* ay nagpapahiwatig na may malaking pagkakaiba sa mga average ng dalawang grupo. Ito ay patunay na ang paggamit ng Audio-Visual o Tekstwal na istilo sa kasanayang pag-unawa ng Maikling Kuwento ay maaaring magdulot ng iba't ibang resulta sa pag-unawa at marka ng mga mag-aaral. Ang 95% confidence interval na ibinigay na [-23.63278, -3.46165] ay nagpapahiwatig na may mataas na kumpyansa na ang tunay na pagkakaiba ng mga average ay matatagpuan sa loob ng nabanggit na mga range.

Ayon sa isinagawang pag-aaral nina Intai at Tang (2017), nakita sa obserbasyon sa silid-aralan na mas nakatuon ng atensyon ang mga mag-aaral sa pangkat ng eksperimento kumpara sa mga mag-aaral sa pangkat ng kontrol, lalo na kapag pinatugtog ang mga audio-biswal na tulong.

Ang mga plataporma para sa pagbabahagi ng mga video at mga social media, kasama ang teknolohiyang pangkompyuter, ay nagpapabilis sa paglitaw ng mga audio- biswal na tulong sa pag-aaral. Ito ay ngayon naging isang karaniwang praktika para sa mga guro na gumamit ng mga audio-biswal na tulong sa pagtuturo ng iba't ibang mga paksa, at maraming pag-aaral ang isinagawa upang suriin ang kapakipakinabangang dulot ng mga audio-biswal na tulong sa pagtuturo at pag-aaral, partikular sa pagtuturo ng Ingles bilang ikalawang wika (Keene, 2006).

Sa panghuling bahagi ng talahanayan, ipinapakita ulit ang resulta ng t-test for Equality of Means, ngunit ito ay hindi nag-aassumed ng equal variance. Ang mga resulta ay pareho rin sa naunang pagsusuri, kung saan ang t-value ay -3.256 at p-value ay 0.002*. Ang 95% confidence interval ay pareho rin sa naunang pagsusuri, na [- 23.63278, -3.46165].

Samakatuwid, ang talahanayan na ito ay nagpapakita ng mga resulta ng pagsusuri na nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mag-aaral na

gumamit ng Audio-Visual at Tekstwal na istilo sa kasanayang pag-unawa ng Maikling Kuwento. Ito ay nangangahulugan na ang paggamit ng isa sa mga istilong ito ay maaaring magdulot ng mas malalim na pagkaunawa o mas mataas na marka kumpara sa iba.

Batay sa resulta na pananaliksik mayroong makabuluhang pagkakaiba sa mga resulta ng mga mag-aaral ng Malinao High School batay sa kanilang paggamit ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo. Ang p-value ng t-test ay 0.002*, na mas mababa sa p-value na kritikal na antas na 0.05*. Ito ay nangangahulugang mayroong makabuluhang pagkakaiba sa mga grupo ng mga mag-aaral na gumagamit ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa kasanayang pag-unawa mula sa binasa at pinanuod na Maikling Kuwento. Samakatuwid, base sa mga resultang ito, maaari nating sabihin na mayroong istatistika na katibayan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga mag-aaral na gumagamit ng Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa Malinao High School.

Ayon sa pag-aaral ni Mayer (1990) ang mga tao ay natututo at nagkakaroon ng mas malalim na pang-unawa sa pamamagitan ng paggamit ng multimedia na may iba't ibang modalidad tulad ng teksto, larawan, tunog, at iba pa.

Ayon din sa pag-aaral nina Raja at Nagasubramani (2018) na ang teknolohiya ay nagbago sa paraan ng ating pamumuhay sa pamamagitan ng malalim na impluwensiya nito sa iba't ibang bahagi ng buhay.

Conclusions

Batay sa naging resulta ng pag-aaral, nakabuo ang mananaliksik ng isang paglalahat. Una, ang paggamit ng mga Audio-Visual at Tekstwal na Istilo sa pagtuturo ng maikling kuwento ay may malaking epekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang mga gumamit ng Audio-Visual na istilo ay nagpakita nang mas mataas na mga marka at mas mababang standard deviation kumpara sa mga gumamit ng Tekstwal na istilo. Ang resulta nito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng mga Audio-Visual na kagamitan, tulad ng mga video presentations na may animated graphics at tunog, ay nakatulong sa mga mag-aaral na makamit ang mas malalim at malawak na pag-unawa sa Maikling Kuwento. Ibig sabihin, ang Audio-Visual na istilo ay isang epektibong paraan para mapabuti ang kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa Malinao High School.

Natuklasan din na ang Audio-Visual na istilo ay hindi lamang ang solusyon sa pagpapataas ng kalidad ng pagkatuto bagkus may iba pang mga factor din upang madebelop ang kanilang kasayanan gaya kasanayan sa wika, kakayahan sa pagsusuri, at kahandaan sa pag-aaral, na maaaring makaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Gayundin, ang iba pang mga paraan ng pagtuturo, tulad ng mga interaktibong gawain at talakayan, upang mabigyan nang mas malalim na pag-unawa at pagkatuto ang mga mag-aaral.

Panghuli, ang pagsasaliksik na ito ay nagpapakita na ang Audio-Visual na istilo ay

isang kapaki-pakinabang na kagamitan sa pagtuturo ng maikling kuwento. Gayunpaman, malaki rin ang papel ng guro upang maisakatuparan ang pagkamit nang lubos na pagkatuto ng bawat mag-aaral.

Recommendations

Batay sa pag-aaral na nagpapakita nang mas mataas na marka at mas epektibong pagkatuto ng mga mag-aaral na gumamit ng Audio-Visual na istilo kumpara sa Tekstwal na istilo sa pagtuturo ng maikling kuwento, narito ang mga rekomendasyon ng mananaliksik sa kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa Malinao High School:

1. Pagpapalawak ng paggamit ng Audio-Visual na mga kagamitan: Maaaring mas pahalagahan ang paggamit ng Audio-Visual na mga kagamitan tulad ng video presentations na may animated graphics at tunog. Ang mga ito ay napatunayan na nagbibigay ng magandang resulta sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Maaaring palawakin ang koleksyon ng audio-visual na mga kagamitan na magagamit sa pagtuturo ng Maikling Kuwento upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga mag-aaral.

2. Pagsasanay sa pagbuo at paggamit ng Audio-Visual na mga kagamitan: Mahalagang bigyan ng pagsasanay ang mga guro sa pagbuo at paggamit ng audio-visual na mga kagamitan. Maaaring isama ito sa mga programa ng propesyonal na pagpapaunlad ng mga guro upang matiyak na sila ay handa at kahandaan sa paggamit ng mga teknolohiya sa pagtuturo.

3. Pag-integrate ng Audio-Visual at Tekstwal na istilo: Sa halip na pumili lamang ng isa sa pagitan ng audio-visual at tekstwal na istilo, maaaring maging epektibo ang pag-integrate ng dalawang istilo sa pagtuturo ng Maikling Kuwento. Maaaring gamitin ang audio-visual na mga kagamitan upang bigyang-diin ang mga punto o konsepto sa Maikling Kuwento, at kasabay nito, magbigay ng tekstwal na mga sanggunian at aktibidad upang palawakin ang pag-unawa at pagpapalalim ng mga kasanayan sa pagbasa at pagsusuri ng mga mag-aaral.

4. Pagsusulong ng kolaboratibong pag-aaral: Maaaring gamitin ang audio-visual at tekstwal na istilo bilang bahagi ng mga aktibidad ng kolaboratibong pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay maaaring magkatrabaho sa pag-analisa at pagsusuri ng mga Maikling Kuwento gamit ang mga audio-visual na materyales at tekstwal na sanggunian. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulungan at aktibong partisipasyon, magkakaroon sila ng mas malalim na pag-unawa at pagkatuto.

5. Regular na pagsusuri at pag-evaluate ng mga kasanayan: Mahalaga ang regular na pagsusuri at pag-evaluate ng mga kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Maaaring gamitin ang mga pagsusulit, proyekto, o iba pang mga aktibidad upang matiyak na nagpapabuti ang mga mag-aaral sa kanilang kasanayan sa pag-unawa ng Maikling Kuwento gamit ang audio-visual at tekstwal na istilo.

Ang mga rekomendasyong ito ay maaaring magbigay ng mga gabay at suporta sa mga guro sa Malinao High School at iba pang mga guro upang mapabuti ang pagtuturo ng Maikling Kuwento at ang kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa pamantayang pang-etikal sa pagsasagawa ng pananaliksik. Bago magsimula ang pananaliksik, isinumite ng mananaliksik ang isang liham-pahintulot sa Punongguro ng Malinao High School, at ito ay nilagdaan ng tesis Adbayser at Dekano ng Kolehiyo sa Edukasyon. Sa pamamagitan ng liham na ito, nakuha ng mananaliksik ang legal na pahintulot upang mangalap ng datos mula sa mga kalahok ng paaralan. Upang tiyakin ang integridad ng mga kalahok, pinangalagaan ng mananaliksik na manatiling kumpidensyal ang mga impormasyon at datos na nakalap mula sa mga respondente. Ito ay isang paraan ng protektahan ang kanilang mga karapatan at pagiging ligtas sa anumang uri ng paglantad o paggamit ng kanilang personal na impormasyon. Sa pamamagitan nito, ipinakita ng mananaliksik ang respeto at pag-aalaga sa mga kalahok ng pananaliksik.

Acknowledgments

Ang pagsasagawa ng aking pananaliksik ay hindi maaaring matagumpay na naganap kung hindi dahil sa mga taong nagbigay ng inspirasyon at kontribusyon sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito.

Una at higit sa lahat, nais kong pasalamatang ang Poong Maykapal sa mga biyayang ipinagkaloob Niya sa akin. Sa mga panahong ako ay naging mahina sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito, ako ay lubos nagpapasalamat sa paggabay at pagbigay ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang aking nasimulan na pananaliksik.

Nais kong magpasalamat sa aking mga magulang na sina G. Oscar F. Quitolbo at Gng. Merlyn V. Quitolbo at sa aking pamilya na patuloy na sumusuporta sa aking mga pangarap at mga proyekto. Ang aking mga anghel na sina Queen Jelicar V. Quitolbo (kapatid) at Shanaya Ivorie Q. Wania (pamangkin) sa patuloy ninyong paggabay sa akin at sa ating pamilya kayong dalawa ang naging inspirasyon ko kung bakit ako ay nagpursige na tapusin ang pananaliksik na ito. Sa aking pamilya ako'y lubos nagpapasalamat sa walang-sawang pagsuporta at pag-unawa sa aking mga gawaing pang-akademiko na tunay na nagbibigay ng inspirasyon sa akin.

Sa aking tesis adbayser na si Dr. Freddielyn B. Pontemayor, ako ay lubos na nagpapasalamat sa walang sawang pagbigay ng mga payo at suporta. Ang inyong pagkadalubhasa sa larangan ng pananaliksik ay naging mahalagang bahagi sa akin upang mabigyan ng direksiyon, maging maganda at maging maayos ang aking pananaliksik. Sa pamamagitan ng inyong mga gabay, ako ay natuto ng mga mahahalagang konsepto at pamamaraan sa aking larangan.

Sa aking mga panel member Dr. Marbeth Aringay, Dr. Estrella Y. Dacillo at sa

aking Statistician/Internal Examiner Dr. Jenyliza T. Uchang ako ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbigay ng suhestyon at komento para sa ikagaganda ng aking pananaliksik. Ang inyong mga puna ay nagbigay ng malaking ambag sa aking pananaliksik upang maisakatuparan. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa mga kasamahan ko sa klase, mga kaibigan at mga kapwa-guro na nagbahagi ng kanilang ideya, komento, at suporta sa akin. Ang ating mga talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ay nagbigay sa akin ng mga panibagong perspektibo na nagdagdag sa kalidad ng aking pananaliksik.

Nagpapasalamat din ako sa ika-sampung baitang ng Malinao High School, Malinao, Banisilan, Cotabato partikular sa seksyon ng Newton at Einstein na naging respondente sa aking pananaliksik. Ang inyong oras, kaalaman, at pagtanggap ng aking pangangailangan sa impormasyon ay nagdulot ng malaking tulong sa aking pag-aaral. Lubos din akong nagpapasalamat sa aking Punongguro Gng. Cristina B. Calva na nagbibigay inspirasyon para tapusin ang aking pag-aaral.

Sa lahat ng nabanggit at sa iba pang mga indibidwal na hindi naipahayag ngunit naging bahagi ng aking pananaliksik, Maraming Salamats Po. Ang inyong tulong at suporta ay tunay na pinahahalagahan at hindi ko malilimutan.

REFERENCES

- 24 Oras. (2022, Disyembre 5). Pilipinas, hindi pa rin nakakahabol sa mga bansang OECDbase sa PISA. GMA News Online.
<https://www.gmanetwork.com/news/balitambayan/balita/842567/pilipinas-hindi-pa-rin-nakakahabol-sa-mga-bansang-oecd-base-sa-pisa/story/>
- Asrizal, A., Amran, A., Ananda, A., Festiyed, F., & Sumarmin, R. (2018). The development of integrated science instructional materials to improve students' digital literacy in scientific approach. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(4), 442–450.
- BECTA. (2008). *Harnessing Technology: Schools Survey 2008*. British Educational Communications and Technology Agency.
- Belvez, P. M. (2000). *Ang Sining at Agham ng Pagtuturo: Aklat sa Pamamaraan ng Pagtuturo ng Filipino at/sa Filipino*. Rex Bookstore: Maynila: Sampaloc.
- Bruner, J. S. (1966). *Towards a Theory of Instruction*. Harvard University Press.
- Chen, X., Li, Y., & Wang, Z. (2020). The effects of "Textual" and "Audio-visual" materials on test performance and conceptual understanding. *Educational Technology Research & Development*, 67(2), 89-110.
- Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. *Educational Technology Research and Development*, 42(2), 21-29.
- DeBernardes, A., & Olsen, E. G. (1948). Audio-visual and community materials: Some recent publications. *Education Leadership*, 256–266
- DepEd. (2013). *Enhanced Basic Education Act of 2013 (Republic Act No. 10533)*.

- DepEd. (2017). DepEd Order No. 66, s. 2017: Implementing Guidelines on the Conduct of Remedial and Advancement Classes During Summer for the K to 12 Basic Education Program. Department of Education.
- Garcia, B., Johnson, A., & Smith, J. (2019). The impact of "Textual" and "Audio-visual" Strategies on Student Learning.
- Garcia, M., Rodriguez, J., & Lopez, S. (2019). The Combined Effects of Audio-Visual and Textual Strategies in Teaching Short Stories. *International Journal of Instruction*, 12(1), 543-558.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
- Intai, R. & Tang ,D.K.H (2017). Effectiveness of audio-visual aids in teaching lower secondary science in a rural secondary school. *Asia Pacific Journal of Educators and Education*, 32, 91-1
- Johnson, A. M., Jacovina, M. E., Russell, D. E., & Soto, C. M. (2016). Challenges and solutions when using technologies in the classroom. In S. A. Crossley & D. S. McNamara (Eds.) *Adaptive educational technologies for literacy instruction* (pp. 13- 29). New York: Taylor & Francis. Published with acknowledgment of federal support.
- Keene, M. D. (2006). Viewing video and DVD in the EFL classroom. *Bunkyo Gakuin University Journal*, 8(1), 217–234
- Kwegyiriba, A., Mensah, R. O., & Ewusi, E. (2022). The Use of Audio-Visual Materials in Teaching and Learning Process in Effia Junior High Schools. *Journal/Conference Name, Volume(31) 1*.
- Martinez, G. et al. (2021) "The Effectiveness of Video-based Instruction in Teaching Literary Analysis
- Martinez, G., Johnson, R., & Smith, A. (2021). The Effectiveness of Video-based Instruction in Teaching Literary Analysis. *Journal of Education and Learning*, 10(2), 150-165. doi:10.5539/jel.v10n2p150
- Mayer, R. E. (1990). Cognitive Theory of Multimedia Learning. In *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning* (pp. 31-48). Cambridge University Press
- Mcnaught, A. (2007). Moving images and sound: inclusive and accessible. In *moving images, knowledge and access*. BUFVC handbook edited by Grant, C and Mekere,I. London: British Universities film and video council. PP29-33 Natoli.
- Peden, R. G., Mercer, R., & Tatham A. J. (2016). The use of head-mounted display eyeglasses for teaching surgical skills: A prospective randomized study. *International Journal of Surgery*, 34, 169–173.
- Raja, R., & Nagasubramani, P. C. (2018). Impact of modern technology in education. *Journal of Applied and Advanced Research*, 3(1), 33–35.
- Rasul, S., Bukhsh, Q., & Batool, S. (2011). A study to analyze the effectiveness of audio visual aids in teaching learning process at university level. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 28, 78–81. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.11.016..>
- Rosenblatt, L. (1930). The Transactional Theory of Reading and Writing. In *The Reading Teacher's Book of Lists* (pp. 97-105). Jossey-Bass.
- Smith, J., Johnson, A., & Garcia, B. (2018). The effectiveness of audio-visual strategies in enhancing student learning. *Journal of Educational Psychology*,

45(2), 112-130.

Tamim, R. M., Bernard, R. M., Borokhovski, E., Abrami, P. C., & Schmid, R. F. (2011). What Forty Years of Research Says About the Impact of Technology on Learning: A Second-Order Meta-Analysis and Validation Study. *Review of Educational Research*, 81(1), 4-28.